

Демидова О.А., Каяшева Е.В., Демьяненко А.В.

Москва, НИУ ВШЭ

demidova@hse.ru, lkayasheva@hse.ru, ademyanenko@hse.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Пандемия COVID-19, распространившаяся по всему миру за несколько месяцев, парализовала нормальное функционирование большинства секторов экономики. Системы здравоохранения многих стран были не готовы к такого рода масштабным последствиям распространения вируса, что потребовало колоссальных вложений человеческих и материальных ресурсов для поддержания и восстановления экономики и сглаживания негативных последствий болезни для населения.

Пандемия стала новым или давно забытым испытанием для человечества, но она подчеркнула важность инвестирования средств в повышение качества жизни населения: в образование и науку – для разработки инновационных технологий и их более быстрого внедрения в массовое потребление, в здравоохранение – для создания благоприятных условий жизни и развития населения.

В данной работе мы сосредоточились на изучении влияния увеличения государственных расходов на экономический рост в регионах России. Согласно проведённым исследованиям [1, 2], увеличение расходов на здравоохранение может стимулировать рост ВВП через несколько каналов. Во-первых, это улучшает качество рабочей силы, что ведёт к увеличению производительности труда. Во-вторых, увеличение в производительности и размере рабочей силы приводит к расширению потребления и последующему росту доходов фирм, таким образом, возникает мультипликативный эффект. Добавляя к этому предположение о том, что связь между расходами на здравоохранение и экономическим ростом может быть нелинейной, мы сформулировали следующую гипотезу: существует средняя оптимальная доля расходов ВРП на здравоохранение, при которой средний темп роста ВРП является максимальным.

В настоящий момент финансирование расходов на здравоохранение проходит в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», задачами которого являются снижение смертности населения, повышение качества медицинских услуг, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медосмотрами и повышение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Государственные расходы на здравоохранение в России отстают от стран Европейского союза в 1,5- 2,5 раза, а в расчёте на душу населения в 2-4 раза [3]. Относительная доля государственных расходов в ВВП страны в 2018 году составила 3,2% (3,6% в 2016 г). Для сравнения в таких странах, как Дания, Германия, Бельгия, Япония эта доля превышает 9%. В рейтинге стран мира по эффективности систем здравоохранения, составленном агентством Bloomberg, в котором учитываются доля расходов на здравоохранение в ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни, в 2018 году Россия занимала последнее место.

Доля ВРП, направляемая на финансирование здравоохранения в среднем по регионам, падает, начиная с 2012 года. В 2017 году резкое сокращение расходов было вызвано общей нехваткой средств при снижении доходов бюджета из-за падения цены на нефть. В среднем по субъектам сокращение расходов из регионального бюджета составило почти 43%, а в некоторых регионах наблюдалось падение в 2-3 раза (рис. 1).

Рис.1. Динамика доли расходов консолидированного бюджета субъекта на здравоохранение, физическую культуру и спорт в ВРП, 2005-2018 гг.

Построено авторами по данным[4]

Современная система распределения доходов по территории России привела к тому, что расходы на здравоохранение на душу населения 10 наиболее обеспеченных регионов в 2 раза выше, чем в самых

малообеспеченных, что вызывает неравенство в доступности медицинских услуг для граждан, проживающих в разных субъектах.

Примерно в половине субъектов РФ на здравоохранение выделяется меньше 1% ВРП. Особенно остро проблема финансирования стоит в Смоленской, Астраханской, Саратовской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, где эта доля едва превышает 0,5% (рис. 2).

Эффективность проводимой региональной политики в сфере здравоохранения может отличаться в зависимости от начального уровня развитости местной системы здравоохранения в регионе, включая техническое оснащение медицинских учреждений, уровень заболеваемости по основным группам болезней, демографических характеристик региона, но, несмотря на это, современная государственная политика должна быть направлена на выравнивание положения субъектов в доступности базовых услуг населению.

Рис.2. Значения доли расходов консолидированного бюджета субъекта на здравоохранение, физическую культуру и спорт в ВРП за 2018 год (региональный разрез)

Построено авторами по данным[4]

В данном исследовании мы рассматриваем 6 основных категорий расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ: доля расходов на здравоохранение, физкультуру и спорт в ВРП (это основная интересующая нас переменная), доля расходов на общегосударственные вопросы в ВРП, доля расходов на национальную экономику в ВРП, доля расходов на ЖКХ

в ВРП, доля расходов на образование в ВРП, доля расходов на социальную политику в ВРП.

Естественно, на экономический рост помимо государственных расходов влияют и другие факторы. Инвестиции являются одним из ключевых драйверов экономического роста [5], поэтому в качестве одной из объясняющих переменных включается отношение инвестиций в основной капитал к ВРП. Результаты ряда исследований [6-8] также отмечают важность влияния следующих факторов на региональную экономику: уровень урбанизации, открытость экономики, диверсификации экономики, качество человеческого капитала. В дополнение к перечисленным переменным в работе были использованы инвестиционная привлекательность региона и совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами.

В данном исследовании мы фокусируемся на влиянии государственных расходов на экономический рост. Автор работы [9] на примере стран ОЭСР показал, что зависимость темпов экономического роста от доли расходов на здравоохранение в ВВП является нелинейной. Так как наша основная гипотеза предполагает существование некоторой средней оптимальной доли расходов на здравоохранение в ВРП, после достижения которой дальнейшее увеличение объёма затрат по этой статье не даёт максимального эффекта на экономический рост, то в модель включается не только расходы на здравоохранение, но и их квадрат. Для проверки выдвигаемой нами гипотезы мы используем пространственную модель Дарбина.

Модели пространственной эконометрики предполагают, что на зависимую переменную конкретного региона влияет не только его собственный набор регрессоров, но и значения зависимой переменной регрессоров других объектов. Такое предположение действительно может быть оправдано, например, крупное выделение средств в какой-либо регион, скажем, на национальный проект, может инициировать заключение этим регионов субконтрактов с его соседями, что положительно повлияет на их экономический рост. Возможна и обратная ситуация: сильный экономический рост одного региона может стимулировать приток рабочей силы в этот регион из соседних, в таком случае экономический рост соседних регионов будет падать. В нашем случае отсутствие учёта таких взаимодействий может привести к смещению оценки оптимальной доли расходов на здравоохранение в ВРП.

В работе мы показали, что для рассматриваемого временного периода 2005-2018 гг. средняя оптимальная доля государственных расходов на здравоохранение и спорт в ВРП составила 5,9%. Предположение о наличии пространственной взаимозависимости между регионами позволило учесть влияние инвестиций в здравоохранение в одном регионе на его соседей с помощью матрицы пространственных

весов. Возможность обмена знаниями и навыками между регионами и совместной реализации национальных проектов позволяет достичь более высоких темпов экономического роста. Средняя оптимальная доля расходов на здравоохранение и спорт в ВРП в этом случае может быть сокращена с 6,4% до 5,9% соответственно, что обосновывает необходимость учёта влияния пространственных эффектов. Анализ региональной статистики показал, что большинство субъектов РФ не достигают рекомендованного значения доли, что можно рассматривать, как возможность стимулирования экономического роста в будущем.

Список использованной литературы:

1. Lorentzen P., McMillan J., Wacziarg R. Death and Development // Journal of Economic Growth. 2008. Vol. 13. Pp. 81–124.
2. Chang K., Ying Y. H. Economic Growth, Human Capital Investment, and Health Expenditure: A Study of OECD Countries // Hitotsubashi Journal of Economics. 2006. Vol. 47. Issue 1. Pp. 1–16.
3. Улумбекова Г.Э., Гинойн А.Б., Калашникова А.В., Альвианская Н.В. Финансирование здравоохранения в России (2021–2024 гг.). Факты и предложения // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. 2019. Т. 5. № 4. С. 4–19.
4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с.
5. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70. Issue 1. Pp. 65–94.
6. Каменских М., Иванова Н. Эффективность государственных расходов в России // Экономическая политика. 2011. № 1. С. 176–192.
7. Henderson V. The Urbanization Process and Economic Growth: The So-What Question // Journal of Economic Growth. 2003. Vol. 8. Pp. 47–71.
8. Shediak R., Abouchakra R., Moujaes C.N., Najjar M.R. Economic Diversification. The Road to Sustainable Development / Booz & Company. 2008. 14 p.
9. Wang F. More Health Expenditure, Better Economic Performance? Empirical Evidence from OECD Countries // INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2015. Vol. 52. Pp. 1–5.